

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЁМОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ СВОЙСТВ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ

Озода Абдуллаевна Салихова

канд. техн. наук, доц., Ташкентский химико-технологический институт,
Республика Узбекистан, г. Ташкент

E-mail: <mailto:ozodaxon.solihova@gmail.com>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6528344>

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 20 апреля 2022 г.

Утверждено: 25 апреля 2022 г.

Опубликовано: 30 апреля 2022 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

нефть, глинистая
порода, буровые
растворы, жидкости
разбавления,
циркулирующие
растворы, сульфата
натрия.

АННОТАЦИЯ

В ходе бурения, особенно в верхних интервалах, часто вскрываются терригенные породы с высоким содержанием глинистых разностей. При этом наблюдается интенсивная наработка бурового раствора, обусловленная диспергированием попавшей в раствор природной глины с последующей её гидратацией. Это приводит к росту вязкости и плотности бурового раствора с нарушением его реологических и фильтрационных свойств. В процессе бурения необходимо учитывать наличие интервалов, в которых возможна наработка раствора, и принимать меры по её предотвращению либо использованию в качестве основы для приготовления промывочной жидкости. Также необходимо учитывать, что терригенные отложения часто вскрываются совместно с пластами, содержащими пресные воды питьевого назначения, что не позволяет использовать ингибирующие системы.

Известно, что в процессе бурения в результате воздействия определённых факторов (выбуренной породы, температуры, пластовой жидкости, ошибок в химической обработке или нарушения технологии буровых жидкостей) изменяется внутреннее состояние промывочной жидкости, что, как правило, приводит к ухудшению её технологических свойств.

В настоящее время предлагается несколько методов оперативного управления свойствами буровых растворов. В основе предложенного ими метода лежит предположение, что основные технологические свойства однозначно определяются содержанием

и активностью твёрдой фазы и химических реагентов. При этом были введены некоторые ограничения:

$$0 \leq X1^N \leq V^N - \epsilon,$$

$$0 \leq P1^N,$$

$$0 \leq X2^N \leq \epsilon,$$

где $X1^N$ – объём бурового раствора, удаляемого из циркуляционной системы;

$X2^N$ – степень очистки бурового раствора;

V^N – объём циркулирующего раствора;

$P1^N$ – объём вводимых компонентов;

ϵ – потери бурового раствора;

ϵ – максимально возможная степень очистки.

При этом методы управления свойствами бурового раствора заключаются в анализе четырёх корректирующих параметров:

$$a_1 \leq P = C_k \cdot \rho \leq a_2,$$

$$n = C_p \cdot K_p / C_k,$$

$$K \geq 0,4$$

$$V^N = 2 V_{скв}^N.$$

Здесь C_k и C_p – концентрации коллоидного компонента и химического реагента; K – коллоидальность глинистой фазы; K_p – активность химического реагента; ρ – плотность бурового раствора; $V_{скв}^N$ – объём скважины.

Таким образом, количество глинистой породы, перешедшей в состав раствора, зависит в основном от трёх факторов:

- объёма выбуренной породы;
- содержания глинистой (коллоидной) фазы в выбуренной породе;
- эффективности системы очистки.

Объём выбуренной породы, м³:

$$V = 0,785 D^2 \cdot H \cdot k_k,$$

где D – диаметр долота, м;

H – проходка, м;

k_k – коэффициент кавернозности.

Количество глинистых разностей в породе уточняется по данным геофизических исследований.

При оценке эффективности системы очистки необходимо учитывать, что она зависит, в первую очередь, от размера частиц породы и применяемого оборудования. При этом используемые при бурении терригенного комплекса вибросита позволяют удалять только грубодисперсные частицы. В таких условиях количество удаляемой ситами породы в среднем составляет 11 % от нара-

батываемого объёма, применение пескоотделителей позволяет дополнительно

удалить до 19–25 % породы. Таким образом, при использовании неутяжелённых буровых растворов эффективность

двухступенчатой очистки в глинисто-песчаных отложениях может достигать 25–40 %.

Включение в систему илоотделителя увеличивает возможности системы очистки до 60–65 %.

Использование центрифуги, флокулянтов позволяет получить более высокие показатели.

При этом обработка флокулянтами даёт хороший эффект только при ограниченной механической скорости, низких реологических характеристиках и малого содержания коллоидного компонента в исходном буровом растворе.

Наработка бурового раствора зависит не только от количества глинистой породы, попавшей в циркулирующий раствор, но и от её физико-химических свойств и минералогического состава.

Глинистая порода имеет, как правило, меньший выход, чем глинопорошки, используемые для приготовления буровых растворов. Выход раствора можно уточнить в лабораторных условиях. Однако в случае, если такие данные отсутствуют, его можно принять равным 3÷5 м³/т.

Для примера можно привести расчёт наработки бурового раствора при следующих условиях:

$D = 0,295$ м; $H = 620$ м; $k_k = 1,06$; объём выбуренной породы $V = 45$ м³;

количество глинистой породы в разрезе колеблется от 35 до 50 %.

Таким образом, количество глины в выбуренной породе составляет $15,75 \div 22,5$ м³. При плотности глины 2 500 кг/м³ масса глины составляет $39,4 \div 56,3$ т. При эффективности очистки 30 % масса глины, оставшейся в растворе, составит $27,6 \div 41,1$ т. При выходе раствора из выбуренной глинистой породы $3 \div 5$ м³/т наработка может составить $83 \div 206$ м³.

Как видно из примера, процесс наработки может быть значителен и представляет определённые трудности при промывке скважины.

Таким образом, с учётом наработки бурового раствора необходимо:

- 1) начать бурение, имея в ёмкостях $30 \div 40$ м³ обработанного раствора;
- 2) после начала бурения непрерывно добавлять подготовленные реагенты в циркулирующий буровой раствор через гидроворонку, не дожидаясь при этом значительных изменений свойств раствора. В пресных буровых растворах в случае необходимости возможно разбавление их водой. Не следует опасаться при бурении в терригенном комплексе переработки раствора, так как это легко корректируется и менее опасно, чем недообработка;
- 3) при резком снижении реологических характеристик допускается обогащение циркулирующего бурового раствора глинопорошком (желательно использовать глинопорошки марки ПБМА или ПБМБ, а также их аналоги);
- 4) система очистки должна работать непрерывно.

Необходимо учитывать также, что в разрезе могут встречаться глинистые породы различного минералогического состава, например, каолиновые гли-

ны. В этом случае при сравнительно незначительном увеличении вязкости происходит рост плотности промывочной жидкости. При этом высокая дисперсность глинистых частиц не позволяет эффективно удалять их при помощи стандартных средств механической очистки. Рекомендуемый способ при этом заключается в разбавлении (заменой части раствора) порциями свежеприготовленной промывочной жидкости либо растворами реагентов (в зависимости от вязкостных свойств раствора). Необходимый объём для разбавления (по упрощённой методике) рассчитывается по формуле

$$V_B = \frac{\rho_p V_p - V_p \rho}{\rho - \rho_p}$$

где V_B – объём жидкости разбавления, м³;

V_p – объём разбавляемого раствора, м³;

ρ_p – плотность разбавляемого раствора, кг/м³;

ρ_p – плотность жидкости разбавления, кг/м³;

ρ – плотность раствора, которую необходимо получить после разбавления, кг/м³.

Аналогичная ситуация может наблюдаться также при бурении в карбонатных отложениях, особенно при использовании породоразрушающего инструмента преимущественно истирающего типа. При этом мелкодисперсная карбонатная фаза практически не принимает участие в процессах

структурообразования, играя роль инертного наполнителя и утяжелителя бурового раствора. Одновременно снижается его pH и увеличивается показатель фильтрации. В этом случае основным методом обработки является замена части рабочего бурового раствора свежеприготовленным.

Одним из основных осложнений при бурении является *коагуляция раствора* при разбуhrивании ангидритосодержащих горизонтов, а также при контакте бурового раствора с минерализованными кальциевыми пластовыми водами. Данные осложнения связаны, в основном, с поступлением в буровой раствор значительного количества ионов Ca^{2+} и Mg^{2+} , которые разрушающе действуют на большинство органических реагентов-стабилизаторов и изменяют структуру содержащихся в растворе глинистых частиц.

Внешне воздействие агрессивных ионов проявляется в росте реологических показателей буровых растворов, повышении показателя фильтрации и инертном поведении промывочной жидкости при обработке полимерными реагентами. При бурении с использованием высокостабилизированных полимерглинистых растворов в желобной системе может наблюдаться потеря характерного «блеска» поверхности циркулирующего агента.

Для предупреждения коагуляции бурового раствора рекомендуется, как правило, дополнительная обработка кальцинированной содой (Na_2CO_3) в количестве, зависящем от количества

ионов кальция, перешедших в раствор. В случае возможности экспресс-определения концентрации ионов кальция

необходимо использовать соотношение: для нейтрализации 200 мг/л Ca^{2+} необходим ввод 1 кг кальцинированной соды на 1 м³ бурового раствора. Если непрерывный контроль не представляется возможным, необходимо произвести расчёт количества ангидрита, попавшего в промывочную жидкость.

Количество ангидрита, попавшего в буровой раствор при циркуляции, вычисляется по формуле

$$m = V \cdot C_a \cdot \rho_a \cdot k_o,$$

где C_a – удельное содержание ангидритов в породе в соответствии с минералогическим составом горных пород (по геологическим данным);

ρ_a – плотность ангидрита, 2 980 кг/м³;

k_o – коэффициент эффективности системы очистки (для расчётов можно принять при 30%-ной очистке бурового раствора от выбуренной породы $k_o = 0,7$).

Реакция осаждения кальция при этом выглядит следующим образом:

При этом 1 кг кальцинированной соды осаждает 1,283 кг сульфата кальция.

Реакция идёт до конца, поэтому избыточного количества соды не требуется.

Недостатки:

1. Кальцинированная сода имеет высокое значение pH (pH концентрированного раствора составляет 11,2), что приводит к повышению pH бурового раствора. При повышенном содержании глинистой фазы это приводит к чрез-

мерному застудневанию бурового раствора. Рекомендуемый метод предупре-

ждения такого поведения промывочной жидкости – опережающий ввод понизителя вязкости или/и понизителя рН (например, пирофосфата натрия и т. п.).

2. Накопление сульфата натрия приводит к значительному росту структурных характеристик (СНС). Рекомендуемый метод борьбы – опережающий ввод понизителя вязкости.

Аналогичный эффект при нейтрализации ионов кальция может достиг-

гаться также применением некоторых других реагентов, например, динатрий-фосфата (Na_2HPO_4), осаждающего 1,43 кг сульфата кальция на 1 кг реагента, или углекислого бария (BaCO_3), осаждающего 0,691 кг сульфата кальция на

1 кг реагента. Тем не менее, в настоящее время в России основным реагентом-нейтрализатором ионов кальция остаётся кальцинированная сода.

При большой толщине ангидритосодержащих пластов рекомендуется использовать реагенты – понизители фильтрации, нечувствительные к загрязнению кальцием. К таким реагентам относятся, в первую очередь, крахмальные реагенты, основным недостатком которых является их уязвимость к микробиологической деструкции. Использование крахмальных реагентов возможно либо при условии применения реагентов-биоцидов (бактерицидов), либо при высокой минерализации бурового раствора. В последнем случае биологическая

деструкция замедляется, иногда в десятки раз. В меньшей степени стойкостью к кальциевой агрессии обладают некоторые эфиры целлюлозы (ОЭЦ, Сульфацилл, ГЭЦ, КМОЭЦ, полианионная целлюлоза). Низкая стойкость наблюдается у всех акриловых полимеров и КМЦ. Классической обработкой в условиях кальциевой агрессии считается комбинация «крахмальный реагент + лигно-сульфонат». Необходимо учитывать, что применение крахмала приводит к значительному снижению рН бурового раствора.

При малом количестве ангидрита его влияние на технологические свойства буровых растворов исчезающе мало. Особенно это заметно при использо-

вании глинопорошков, модифицированных кальцинированной содой. В этом

случае для нейтрализации ионов кальция может хватить содержащегося в глинопорошке реагента-модификатора.

Источником ионов кальция может также служить цемент, переходящий в раствор после разбуривания цементного стакана или цементного моста. В отличие от ангидритов, которые встречаются далеко не во всякой скважине, цемент попадает в раствор регулярно: при цементировании обсадных колонн, установке цементных мостов, проведении ремонтно-изоляционных и аварийных работ в скважине и так далее. Степень загрязнения различна – так, например, при использовании достаточного объёма буферной жидкости при цементировании

попадание цемента в промывочную жидкость минимально. В основном степень загрязнения бурового раствора зависит от количества разбуриваемого цемента и его состояния.

Отрицательное влияние цемента на буровые растворы, содержащие глинистую фазу, проявляется двояко: цемент является источником загрязнения бурового раствора кальцием и, обладая высокой щёлочностью, повышает рН промывочной системы. Необходимо учитывать, что кальций попадает в буровой раствор в основном в виде окиси кальция, которая при взаимодействии с водой образует свободную известь.

В практике бурения для обработки промывочной жидкости при избыточном содержании извести используется, как правило, бикарбонат натрия

(NaHCO_3):

Расход бикарбоната натрия рассчитывается исходя из количества разбуриваемого цемента. В связи с тем, что цементный камень разрушается достаточно крупными кусками, расчёт может быть произведён исходя из 50%-ной эффективности систем очистки, 1 кг бикарбоната натрия достаточно для нейтрализации 1,1 кг цемента.

Аналогичное (дестабилизирующее) действие на буровые растворы оказывает хлорид натрия (каменная соль, галит). Необходимо при этом отметить, что растворимость хлорида натрия в воде на два порядка превосходит растворимость сульфата кальция в форме гипса (при 100 °C 39,8

и 0,24 % мас. соответственно) и ещё более, если сульфат кальция представлен ангидритом (0,169 % мас.). При использовании пресных промывочных систем это приводит к интенсивному кавернообразованию в пластах галита. Процесс растворения сульфата кальция усиливается в присутствии хлорида натрия, что приводит к повышению кавернозности сульфатно-галоидных отложений. Как показывает практика, объёмные размеры каверн при значительной толщине соленосных отложений могут достигать 200 м³ и более. Попадание большого количества хлорида натрия в буровой раствор сопровождается рядом явлений, которые можно отнести как к отрицательным, так и положительным явлениям:

- интенсивное ингибирующее воздействие на глинистый материал, присутствующий как структурообразователь или в качестве выбуренной породы;
- изменение свойств полимерных реагентов, которое сопровождается уменьшением их эффективности;
- повышение плотности бурового раствора за счёт повышения минерализации и плотности водной фазы;
- снижение плотности в результате седиментации утяжелителя, особенно при его агрегатировании с глинистой фазой, которая в свою очередь может быть коагулирована под действием соли. Полученные новообразования практически инертны, имеют большой размер и непригодны к дальнейшему использованию. Необходимо учитывать также, что удержание утяжелителя практически невозможно при величине

показателя фильтрации более 14 см³/30 мин. (в случае, когда раствор находится в состоянии покоя, при спуско-подъёмных операциях и т. д.). Такое явление может привести к сложным аварийным ситуациям, особенно в условиях, когда под толщей соленосных отложений расположены нефтяные и/или газовые пласты, имеющие высокие градиенты пластового давления.

Основными методами предупреждения минеральной агрессии при вскрытии отложений галита значительной толщины является предварительный переход на соленасыщенную систему (с диспергированной или конденсированной фазой), обработанную солестойкими химическими реагентами (например, крахмальным реагентом и

лигносульфонатами), или раствор на основе жидких углеводородов.

Цель работы: изучение технологических приёмов регулирования свойств буровых растворов при различных загрязнениях

Исходные данные:: конструкция скважины, механическая скорость бурения, проходка на долото, система механической очистки бурового раствора от выбуренной породы, объём циркуляционной системы, компонентный состав бурового раствора, время 1 цикла циркуляции, вещественный состав выбуренной породы.

Литературы:

1. Агапки В.М. Трубопроводы для транспортировки высоковязкой и застывающей нефти. – М. : Информнеф-тегазстрой, 1982. – С. 23.
2. Изучение реологических свойств нефти с высоким парафином для трубопроводного транспорта / Нгуен Дак Тханг, С.В. Ларионов, И.Н. Гришина, В.А. Винокуров // Технологии нефти и газа. – 2018. – № 4. – С. 41–44.
3. Инструкция по применению классификации запасов и перспективных ресурсов нефти и газа. TCVN 5133-90.
4. Инструкция по технологии бурения скважин в породах фундамента при поглощениях бурового раствора. РД СП 78-04. – Вунгтау, 2004.
5. Карамышев В.Г., Мамонов Ф.А., Садуева Г.Х. Подготовка высокопарафинистой нефти к трубопроводному транспорту // Труды Института проблем транспорта энергоресурсов. – 2004. – Вып. 63. – С. 87–88.
6. Комплексный сервис при трубопроводном транспорте. – 2012 / [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.mirrico.ru/files/presentations>.